

**ИСТОРИЧЕСКИЙ МИРОВОЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА (НА
ПРИМЕРЕ ЭСТЕТИКИ ИГОРЯ СТРАВИНСКОГО)**

Ганиева Л.

кандидат искусствоведения, и.о.профессора

Институт Национального эстрадного искусства имени Б. Закирова при ГкУз

Аннотация: Впервые в научном познание изучаются вопросы мировоззрения исполнительского искусства в мировом масштабе. В том числе музыкантов. В данной статье рекомендуется изучение научной литературы исполнителям. Дается аннотация термину мировоззрение, исследуется эстетика композитора Игоря Стравинского.

Ключевые слова: мировоззрение, исполнитель, эстетика, музыка, музыкант, искусство, научная работа, композитор, лекция, научная статья, литература, мировой.

Annotation: For the first time in scientific knowledge, issues of the worldview of performing arts are being studied on a global scale. Including musicians. This is article recommends studying scientific literature for performers. An annotation is given to the term worldview, the aesthetics of the composer Igor Stravinsky is explored.

Kew words: worldview, performer, aesthetics, music, musician, art, scientific work, composer, lecture, scientific article, literature, world

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada ilk marotaba sahna san'atining dunyoqarashi masalalari jahon miqyosida o'rganilmoqda. Shu jumladan musiqachilarni san'ati ham ko'rib chiqildi. Ushbu ilmiy maqolada ijrochilar uchun ilmiy adabiyotlar o'rganishni tavsiya etiladi. Dunyoqarash atamasiga izoh berilgan. Kompozitor Igor Stravinskiyning estetikasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: dunyoqarash, ijrochi, estetika, musiqa, musiqachi, san'ati, ilmiy ish, kompozitor, ma'ruza, ilmiy maqola, adabiyot, jahon.

Мировоззрение – система человеческих представлений и знаний о мире, о месте человека в мире, выраженная в ценностных установках личности и социальной группы, в убеждениях относительно сущности природой и социальной действительности. Мировоззрение – система взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нём человека, общее отношение человека к окружающей действительности и самому себе. Мировоззрение непосредственно взаимосвязано с духовными ценностями, идеалами, определённым багажом знаний, с принципами, убеждениями, мышлением человека. Мировоззрение есть духовное образование. Исходя из идеологемы, что человек обретает индивидуальность по мере вхождения в мир культуры. В таком контексте мировоззрение оказывается атрибутивным качеством индивидуальности человека, детерминантом образа жизни и мира культуры, ядром культуры личности. Интерпретируя то или иное сочинение, исполнитель является носителем определённого стиля, культуры. Ибо именно от исполнителя зависит передача всех выразительных средств музыкального сочинения. Для этого он должен обладать высокой культурой, интеллектом, образованием, исполнительской виртуозностью; в конечном счёте определённым мировоззрением. Исполнить – должен сказать умом и пальцами, передать душой.

Исторический и международный опыт в области развития музыкально-культурного мировоззрения исполнителей связан с рядом изучения литературы в данной области. В частности, материалы международных конференций, вебинаров, семинаров, посвящённых данной теме. О роли музыкального образования и воспитания написано немало трудов. Следовательно, вызывает интерес кандидатская диссертация философских наук Д.К.Костриковой «Музыкальная культура в формировании мировоззрения личности». Проблема формирования мировоззрения – одна из основных в философской мысли прошлого, и настоящего. Д.Кострикова констатировала факт, что: «С глубокой древности музыка воспринимается как средство духовного очищения». [1.; 2]. Ещё в этических учениях Конфуция и его последователей музыка

рассматривалась как инструмент формирования нравственного человека, а античная Греция в мифе об Орфее даёт портрет великого музыканта, подлинно «мусического человека», способного с помощью музыки постичь величайшие тайны мироздания. Представители философской мысли Н.Алексеев, С.Анисимов, Н.Бердяев, С.Булгаков в своих исследованиях обращаются к теме человека как творца культуры.

Интерес представляет работа Шахназаровой «Проблемы музыкальной эстетики» в теоретических трудах И.Стравинского, А.Шёнберга, П.Хиндемита. [2.; 5]. Монография посвящена изучению эстетических взглядов музыкантов, композиторов. Исследователей, прежде всего, интересует само творчество, а после – личность художника, его судьба. Музыкальная поэтика Игоря Стравинского стиль и идеи Арнольда Шёнберга, мир композитора Пауля Хиндемита. Три композитора несравнимы друг с другом. Но именно они имеют эстетическую направленность в мировоззрение личности. Новый поворот в эстетической концепции музыки, что является особой ролью интеллекта в творческом процессе. В данной работе исследуется художественное мирозерцание, в основе которого лежит представление, что именно композитор вносит своим разумом порядок в первозданный хаос. Идеи порядка и строгой организации становятся главными: строительство, изобретательство, конструирование формы. Интеллектуальное начало в произведениях данных композиторов становится главенствующим. Подобная концепция искусства рассчитана, естественно, и на особый тип восприятия, где на первый план выступает не эмоциональность воздействия, а интеллектуальная активность на слушателя.

Интересно, что многое в эстетике трёх композиторов неприемлемо для нашего искусства, а некоторые принципы, ими провозглашённые, пересматриваются и в современной зарубежной музыке. [2.; 237]. Но все три композитора вошли в историю музыкальной культуры XX века. Шёнберг, выступивший как своего рода катализатор творческой мысли для ряда

радикально мыслящих западных музыкантов, но потенциальная сила которого пока ещё выявилась больше в разрушении, чем в утверждении.

Труд «Музыкальная поэтика» И. Стравинского, это изложения ряда поэтов и художников России. Философская и научная эрудиция И.Стравинского, его суждения о сложных проблемах музыки и эстетики выявляют мышление не теоретика, и не учёного. Но суждения эти высказаны гениальным художником, поэтому через призму философских суждений, мы распознаём его творческий опыт, многие положения его эстетики. [3.; 21] Здесь следует отметить особую изобретательность в явлениях мировой культуры, особое фокусирование явлений, показавшихся близкими, вызывавших те или иные ассоциации с собственным творческим миром, – и тогда неважно, относится ли это явление культуры к сфере чисто художественной, к сфере науки или религии. Круг интересов И.Стравинского выявляет интеллект и разносторонний и точный. Может поэтому одна из первых стрел пущена в его работах и лекциях против *невежества и недоброжелательности*. [3.; 22]

Весьма интересны лекции И.Стравинского, изложенные в работе Шахназаровой. Остановимся на них. Первая лекция – «Установление контакта» - цель и задачи курса. Вторая – посвящена музыкальному феномену, который композитор определяет как разновидность умозаключения в понятиях звука и времени. Элементы музыки, её синтаксис морфология рассматриваются в связи с феноменом музыки. Сам же анализ творческого процесса, его диалектика, понятия вдохновения, воображения, фантазии, вкуса, необходимости и свободы, порядка и беспорядка входят в содержание третьей лекции – «Музыкальная композиция». В четвёртой лекции «Музыкальная типология», речь идёт о проблеме стиля, критериях исторического отбора и жизни музыкальных произведений. И.Стравинский даёт определение таким явлениям, как снобизм, обывательщина, модернизм и академизм, классицизм, романтизм. Шестая лекция - «Хроника моей жизни», и к которой он неоднократно возвращается впоследствии – об отличии подлинного исполнения произведения

от его интерпретации, о необходимости ограничить свободу исполнительской интерпретации.

Отправной точкой для рассуждений проблеме о времени в более широком философско-эстетическом плане служат идеи музыкального критика и философа Сувчинского. Композитор Стравинский опирается на его идеи. «Музыкальное произведение есть воплощение функции хроноса – музыкального времени. Существует два вида времени музыки в её взаимосвязях со временем. Один вид развёртывается параллельно онтологическому времени, возбуждая в мозгу слушателя чувство эйфории, так сказать динамического покоя. Другой вид музыки не параллелен онтологическому времени – это музыка, где доминирует стремление к выражению.» [3.; 32].

Порядок в творчестве – отмечает И.Стравинский, - и в самой композиции может быть достигнут только путём принуждения и строгой самодисциплины. Абсолютная свобода творческой воли и безграничность раскрывающихся перед ней возможностей способны внушить ужас; он и делает бессмысленными любые усилия. Исходя из этого композитор позволяет себе забыть о необходимости добровольного ограничения свободы, о невозможности выхода за пределы поставленных себе границ. Функция творца заключается в том, чтобы просеять сквозь сито полученные им от воображения элементы, так как деятельность человека должна сама себе воздвигнуть границы. Как отмечает композитор: «Здесь вступает в права организующее начало художественного мышления». Композитор входит в царство необходимости, также ссылается на цитату из антигоны Софокла: «Не мудрость, а глупость упряма». [3.; 49]. “Музыка выражает самое себя” [3.; 51].

Интересной работой по в данной области является монография Ганиевой Л. «Методологические аспекты изучения развития фортепиано-ансамблевого искусства Узбекистана» [4.; 4]. В работе рассматриваются проблемы методологии в музыке. Особенность механизма его проявления в музыкальном искусстве. Исследуются коммуникативные аспекты музыки, анализируется

субъект и объект музыкального отражения. В данной монографии исследователь пришла к гипотезе своего исторического и социо-культурного развития, музыкальное искусство выработало свой собственный язык со специфическими средствами выразительности, которые способны отразить все многообразие картин реальной действительности. Кроме того в процессе исследования проблемы мировоззрения личности и его проявления в музыкальном (художественном) творчестве Ганиевой Л., была сделана попытка анализа того, как соотносятся между собой музыкальный стиль классических и эстрадных композиторов, и их мировоззренческие установки, а также рассмотрен вопрос понимания и осмысления музыкального произведения исполнителем, слушательской аудиторией и представителями профессиональной художественной критики. [5.; 23].

Научная статья С.Полозова «Музыкальное мышление как фактор формирования и развития музыкальной культуры: информационное основание». Она посвящена обоснованию тезиса о том, что музыкальное мышление является фактором формирования и развития музыкальной культуры. Рассматривается содержание музыкального мышления с точки зрения информационного подхода. Результат исследования заключается в утверждении решающей созидательной роли музыкального мышления для развития музыкальной культуры.

Вопросы мировоззрения исполнителей, педагога-музыканта, рассматриваются в работах Л.Баренбойма, Е.Бодиной, Д.Кабалевского, Г.Коломиец, В.Рыжникова, Г. Цыпина, А.Щербаковой, Л. Майковской, Б. Целковникова, Н. Шахназаровой. Проблема мировоззрения одна из основных в педагогической науке прошлого и настоящего. О роли музыки, музыкального образования и воспитания, в целом о мировоззрение в жизни деятельности человека написано немало трудов. Их следует изучать музыкантам.

Литература:

1.Кострикова Д. «Музыкальная культура в формировании мировоззрения личности»

2. Шахназаровой «Проблемы музыкальной эстетики» в теоретических трудах И.Стравинского, А.Шёнберга, П.Хиндемита.
3. Музыкальная поэтика И. Стравинского Москва: “АСТ” Стравинского 2021.
- 4.Ганиева Л. Методологические аспекты изучения развития фортепиано-ансамблевого искусства Узбекистана. Ташкент: “Complex Print”. 2024.93 с.
- 5.Ганиева Л. Методика преподавания эстрадных инструментов (на базовой основе фортепиано). Т.: «Complex Print”. 2023. 120 с.